

**TOSHKENT SHAHAR KO‘CHALARI KESISHMALARIDA HARA-KAT
XAVFSIZLIGINI BAHOLASH (BOBUR, MUQUMIY VA NUKUS
KO‘CHALARI KESISHMASI MISOLIDA)**

Saydimurodov Mavlonxo‘ja Jaxongirxo‘ja o‘g‘li

(saydimurodov.27@gmail.com)

Toshkent davlat transport universiteti talabasi

Nazirov Baxtiyor O‘ktamjon o‘g‘li

(baxtiy0326@gmail.com)

Toshkent davlat transport universiteti magistranti

Raxmatov Suxrob Soli o‘g‘li

(suxrobbek.uz97@gmail.com)

Toshkent davlat transport universiteti magistranti

Xoshimov Iftixor Burxonjon o‘g‘li

(akramovburxonjon1994@gmail.com)

Toshkent davlat transport universiteti assistenti

Annotatsiya: Ushbu maqolada Toshkent shahridagi Bobur, Muqumiy va Nukus ko‘chalari kesishmasi o‘rganilgan bo‘lib, bunda ushbu kesishmadagi harakat xavfsizligini ta‘minlashdagi kamchiliklar, kesishmaning ziddiyatli nuqtalari hamda harakatlanish murakkablik darajasi aniqlanib tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so‘zlar: Kesishma, tutashma, ziddiyatli nuqta, murakkablik darajasi, harakat miqdori, markaziy ko‘cha, halokatlilik ko‘rsatkichi, ITS

Аннотация: В данной статье изучен перекресток улиц Бабура, Мукуми и Нукуса в городе Ташкенте, где выявлены недостатки в обеспечении безопасности движения на данном перекрестке, конфликтные точки пересечения, уровень сложности движения и разработаны рекомендации..

Ключевые слова: перекресток, примыкание, конфликтная точка, уровень сложности, интенсивность движения, центральная улица, уровень аварийности, ИТС.

Abstract: In this article, the intersection of Babur, Mukumi and Nukus streets in the city of Tashkent was studied, where shortcomings in ensuring traffic safety at this intersection, conflict crossing points, the level of traffic complexity were identified, and recommendations were developed..

Key words: intersection, junction, conflict point, difficulty level, traffic intensity, central street, accident rate, ITS.

KIRISH

O‘zbekiston Respublikasida transport vositalarining ko‘payishi yo‘l tarmog‘ida va ayniqsa, yirik shaharlarning asosiy ko‘chalarida xarakat jadalligining oshishiga olib kelmoqda. Svetoforlarning siklini noto‘g‘ri o‘rnatilishi, chorrahaning o‘tkazuvchanlik qobilyati harakat miqdoriga nisbatan pastligi natijasida tirbandlik, avtomobillarning tezligi pasayishi va yo‘l-transport hodisalarining ko‘payish holati kuzatilmoqda. Bu esa shahar ko‘chalarining tartibga solingan kesishmalarni o‘rganish dolzarb masalalardan biri ekanligini ko‘rsatadi[1].

Shahar yo‘l va ko‘chalarining kesishish va tutashish joylarida maksimal ravishda harakat xavfsizligini ta‘minlash zarur. Bu esa ularning bir-biriga nisbatan qulay burchak ostida joylashganiga, kesishuvchi yoki tutashuvchi yo‘llardagi harakat miqdoriga, ko‘rinish masofasiga, texnik vositalar bilan jihozlanganlik darajasiga bog‘liq bo‘lib, harakatni tashkil etish sxemasini tuzishda shu sanab o‘tilgan omillar hal qiluvchi o‘rinni egallaydi. Kesishuvchi yoki tutashuvchi yo‘llardagi harakat miqdorining hajmiga nisbatan ular bir yoki har xil sathda joylashtrilishi mumkin[2].

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA

Ushbu mavzu yuzasidan bir qancha olimlar ish olib borishgan. Jumladan:

В.В.Сильянов, Л.Г.Биннатов, Я.Э.Варна, В.М.Еремин, Р.С.Картанбаев, Е.М.Лобанов, С.С.Петросян, В.И.Пуркин, Л.В. Булавина, Левашев А.Г., Михайлов А.Ю. Головных И.М, Мартяхин Д.С, П.П.Анатольевич, Хомяков Я.В., Гонгаренко Ф.П., Копилевич С.И.

O‘zbek olimlaridan esa Azizov Q.H, Sodiqov I.S, Darabov M, Musulmonov Q.N, Abdurahmonov R, Xoshimov I.B va boshqalar.

ShNQ 2.07.01-03 tavsiyalariga ko‘ra, shahar yo‘l va ko‘chalarining turli yoki bir sathda kesishishi va tutashishini asosan quyidagi hollarda qabul qilish zarur:

➤ to‘xtamasdan harakatlanadigan magistrallarning barchasi umumshahar magistrallarini kesib o‘tishda, shunidek, temir yo‘llar kesishmasi ikki sathda bir-biridan 1500-2000 m masofada joylashtiriladi;

➤ umumshahar harakat boshqariladigan ko‘chalar boshqa ko‘chalar bilan kesishishi bir sathda o‘tkaziladi. Bunday chorrahalar iqdisodiy hisoblarga asosan ikki sathda o‘tkazilishi ham mumkin;

➤ umumshahar magistral ko‘chalar boshqa ko‘chalar bilan kesishishi 500 m masofadan kam bo‘lmasligi kerak[2,3]

NATIJALAR

Toshkent shahridagi Bobur, Muqumiy va Nukus ko‘chalari kesishmasi(1-rasm) yuqori harakat jadalligiga ega bo‘lgan ko‘chalar kesishmasi bo‘lib, ushbu kesishma bir necha markaziy ko‘chalarni bog‘lash uchun xizmat qiladi

1-Rasm. Bobur, Muqimiy va Nukus ko'chalari kesishmasi

Ushbu kesishmada tadqiqot ishlari olib borilganda quyidagi kamchiliklar aniqlandi:

- yo'l belgi chiziqlari qisman o'chib ketgan;
- yo'l belgilari to'liq o'rnatilmagan (ayrim yo'l belgilari svetaforni to'sib qolgan);
- svetafor sikli to'g'ri tashkillashtirilmagan;
- harakat to'g'ri tashkil etilmagan;
- nogironligi bo'lgan piyodalar harakati to'liq ta'minlanmagan;
- suv chetlatish tizimi qisman tashkillashtirilgan;
- aylanma yo'llar barpo etilmagan;

Ushbu kesishmada kunning tig'iz vaqti (asosan kechki 17:00 dan keyin) da Bobur ko'chasida tirbandliklar sababli yo'lning qayrilib olish qismlari bekilib qolmoqda, jamoat transportlari esa tirbandlikda qolib ketmoqda. Shu bilan birga kesishmada kuzatuv kameralari ustunlari piyodalar va velosipedchilar yo'laklari o'rtasida o'rnatilganligi tufayli piyodalar va velosipedchilar harakatiga noqulayliklar tug'dirmoqda(2-rasm).

2-Rasm. Bobur, Muqumiy va Nukus ko‘chalari kesishmasida aniqlangan ba’zi kamchiliklar

Ushbu kesishmada ziddiyatli nuqtalar aniqlandi hamda murakkablik darajasi baholandi. Kesishmadagi yil davomida sodir bo‘lishi mumkin bo‘lgan hodisalar soni quyidagicha aniqlandi:

$$G = \sum_1^n q_i; \quad G = \sum_n^n q_i = 22.5 \quad (1)$$

bu yerda: q_i - tekshirilayotgan nuqtaning xavflilik darajasi.

$$q_i = K_i \cdot M_i \cdot N_i \frac{25}{K_r} \cdot 10^{-7} \quad (2)$$

bu yerda: K_i - ziddiyatli nuqtaning nisbiy halokatlilik tekshirilayotgan ziddiyatli nuqtadagi kesishayotgan transport oqimining harakat miqdori avt/sutka.

K_r - harakat miqdorining oylar bo‘yicha yillik notekislik koeffitsienti

Chorradagi yoki tutashmadagi halokatlilik ko‘rsatkichi quyidagi formula bilan

aniqlanadi:

$$K_a = \frac{G \cdot K_r \cdot 10^7}{(M+N) \cdot 25}; \quad (3)$$

bu yerda: M va N - asosiy va ikkinchi darajali yo‘llardagi harakat miqdori, avt/sut;
25 koeffitsienti formulaga bir oyda 25 ish kunini hisobga olish uchun kiritilgan.

$$K_a = \frac{G * 10^7 * K_k}{25 * (M + N)} = \frac{22.5 * 10^7 * 1.05}{25 * 97924} = 96.5$$

1-jadval

K_a	< 3	3,1÷8,0	8,1÷12	>12
Chorrahaning xavflilik darajasi	Xavfsiz	Kam xavfli	Xavfli	Juda xavfli

Olingan natija 1-jadvaldagi qiymatlar asosida taqqoslanganida kesishmada juda xavfli harakat mavjud deb baholandi.

Shuningdek ushbu kesishmaning murakkablik darajasi aniqlandi. Bunda quyidagi formuladan foydalanildi:

$$M = P_a + 3P_q + 5P_k \quad (4)$$

Bu yerda: P_a - ajralish zildiyatli nuqtalar soni; P_q - qo‘shilish ziddiyatli nuqtalar soni; P_k - kesishish ziddiyatli nuqtalar soni;

$$M = P_a + 3P_q + 5P_k = 16 + 3 * 16 + 5 * 106 = 594 \quad M = 594; 594 > 150$$

Chorrahalarda harakatlanish murakkablik darajasi quyidagicha baholanadi:

2-jadval

M	< 40	40÷80	80÷150	>150
Chorrahaning murakkablik darajasi	Oddiy	O‘rtacha og‘ir	Og‘ir	Juda og‘ir

Olingan natija 2-jadvaldagi qiymatlar asosida taqqoslanganida kesishmaning murakkablik darajasi juda xavfli deb baholandi[2,4,5].

MUHOKAMA

Kuzatuv va tahlillar natijasida aniqlandiki ushbu chorrahada harakat xavf-sizligini ta'minlash maqsadida qo'shimcha chora tadbirlar qo'llanilishi kerakligi tavsiya etilmoqda. Jumladan:

- ✓ svetafor siklini o'zgartirish;
- ✓ yer osti yoki yer usti piyodalar yo'laklarini qo'llash;
- ✓ Nukus hamda Bobur ko'chalarida o'ng tomonga harakatlanish vaqtini oshirish;
- ✓ kesishmani ikki sathda loyihalash hamda qo'shimcha yo'llarni ochish;
- ✓ intellektual transport tizimlarini qo'llash.

XULOSA

Toshkent shahridagi Bobur, Muqumiy va Nukus ko'chalari kesishmasidagi chorrahada tadqiqot ishlari olib borilganda bir qancha kamchiliklar aniqlandi. Bunda ushbu kesishma markaziy ko'chalar kesishmasi bo'lganligi sababli harakat miqdori juda ko'p. Muammolarni bartaraf etish maqsadida ba'zi tavsiyalar berib o'tildi. Ushbu tavsiyalar asosida harakatni tashkil etish kesishmada harakat xavfsizligini ta'minlashda asos bo'lib xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Sodiqov I.S, Xoshimov I.B "Shahar ko'chalari kesishmalarida svetafor ob'yektlarining ishlash siklini optimallashtirish" International scientific-practical distance conference 2021/I.
2. Azizov Q.H "Shahar yo'llarida harakat xavfsizligini tashkil etish", //Darslik// Toshkent-2021, 191 bet.
3. ShNQ 2.07.01-03 "Shaharsozlik normalari va qoidalari" .
4. ГОСТ Р 58653-2019 //Дороги автомобильные общего пользования пересечения и примыкания// Технические требования.
5. MQN 45-07 "Muassasaviy qoidalar va normalar"